

BUNDLE PARA GESTÃO DIAGNÓSTICA DAS HEMOCULTURAS	
CONDUTAS NA FASE PRÉ-ANALÍTICA	RESPONSÁVEL
1- Solicitar amostra considerando a probabilidade de bacteremia pré-teste e preencher adequadamente a requisição.	Médicos
2- Na suspeita de bacteremia, coletar amostra o mais rápido possível e antes da administração do antibiótico.	Médicos, enfermeiros ou técnicos de laboratório treinados
3- Preparar a pele com antisséptico a base de álcool com fricção vigorosa aguardando a secagem espontânea completa.	Médicos, enfermeiros ou técnicos de laboratório treinados
4- Coletar no mínimo duas amostras pareadas de locais diferentes, respeitando o volume recomendado pelo fabricante.	Médicos, enfermeiros ou técnicos de laboratório treinados
5- Transportar o mais rápido possível a amostra ao laboratório, preferencialmente nos primeiros 30 minutos.	Profissional previamente definido
6- Entrada da amostra no equipamento automatizado logo após o recebimento.	Microbiologistas
CONDUTAS NA FASE PÓS-ANALÍTICA	RESPONSÁVEL
7- Comunicar imediatamente os resultados positivos para os médicos. Quando o microrganismo identificado for diferente do perfil habitual do hospital, notificar o SCIH.	Microbiologistas
8- Suprimir TSA de amostra única positiva por contaminantes de pele e adicionar os comentários pertinentes ao final do resultado.	Microbiologistas
9- Contribuir com a interpretação dos resultados complexos, confeccionar e divulgar o perfil microbiológico do hospital de forma regular.	SCIH
10- Fornecer <i>feedback</i> regular as equipes assistenciais sobre os indicadores da hemocultura, tais como taxa de positividade e contaminação.	SCIH e laboratório

Legenda: TSA: teste de sensibilidade aos antimicrobianos. SCIH: Serviço de Controle de Infecção Hospitalar

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA FASE PRÉ-ANALÍTICA DA HEMOCULTURA

Nome do Paciente: _____ Prontuário: _____ DN: _____

Data e horário da coleta: ____/____/____ :____ Turno: SD SN

Médico Solicitante: _____ Plantonista Residente Externo Outro: _____

Responsável pela coleta: Nome _____ Categoria _____

Coleta da amostra 1: Punção periférica Refluído do cateter venoso central, justificar: _____

Frascos amostra 1: Um aeróbio e um anaeróbio Um aeróbio Fungo e micobactéria

Outro: _____

Coleta da amostra 2: Punção periférica Refluído do cateter venoso central, justificar: _____

Frascos amostra 2: Um aeróbio e um anaeróbio Um aeróbio Fungo e micobactéria

Outro: _____

Paciente em vigência de antibiótico: Não Sim, qual(ais): _____

Quando necessário outra tentativa de punção, foi realizado nova antisepsia e troca de seringas e agulhas?

Sim Não Não se aplica

Suspeita para a coleta:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Sepsis/choque séptico | <input type="checkbox"/> Pielonefrite aguda |
| <input type="checkbox"/> Endocardite infecciosa | <input type="checkbox"/> Colangite |
| <input type="checkbox"/> Neutropenia febril | <input type="checkbox"/> Abscesso hepático piogênico |
| <input type="checkbox"/> Infecções intravasculares (tromboflebite séptica e infecção de enxerto) | <input type="checkbox"/> Infecções de derivações não vasculares |
| <input type="checkbox"/> IPCS associada a cateter venoso central | <input type="checkbox"/> PNM comunitária grave |
| <input type="checkbox"/> Meningite | <input type="checkbox"/> Osteomielite vertebral associada a síntese/prótese |
| <input type="checkbox"/> Discite/Osteomielite | <input type="checkbox"/> Outro: _____ |
| <input type="checkbox"/> Infecções de derivação ventriculoatrial | |
| <input type="checkbox"/> Artrite séptica não traumática | |

ANTES DA COLETA		SIM	NÃO	NÃO AVALIADO
1	A requisição foi preenchida com as informações: nome completo, prontuário OU data nascimento, hipótese diagnóstica e/ou dados clínico e uso de antibiótico.			
2	Todos os materiais necessários para a coleta estão disponíveis (EPI, frascos de hemocultura, agulhas, seringas, gaze estéril, garrote, clorexidina alcoólica e álcool 70%).			
3	O profissional responsável realizou a higiene das mãos antes da coleta.			
4	A coleta foi realizada o mais próximo possível da solicitação médica.			
5	Após o rompimento do lacre, foi realizada a desinfecção do êmbolo dos frascos de hemocultura com álcool 70%, friccionando por 30 segundos.			
6	Realizado o preparo da pele com fricção vigorosa, preferencialmente com clorexidina alcoólica. Em casos de sujidade visível, foi acrescentada previamente a degermação da pele.			
7	Permitida a secagem espontânea completa do antisséptico na pele por 30 segundos, repetindo a aplicação por três vezes.			
8	Após a antisepsia a área de punção não foi tocada (técnica <i>no touch</i>).			

DURANTE A COLETA		SIM	NÃO	NÃO AVALIADO
9	Foi priorizada a coleta das amostras por punção periférica.			
10	Foram coletadas, no mínimo, duas amostras de hemocultura de locais diferentes.			
11	Os frascos foram preenchidos respeitando o volume recomendado pelo fabricante.			
12	Os frascos foram identificados com os dados do paciente (nome e prontuário), local da coleta (ex: punção periférica em MSD), data e hora.			
APÓS A COLETA		SIM	NÃO	NÃO AVALIADO
13	O profissional responsável realizou a higiene das mãos após da coleta.			
14	Os frascos foram mantidos em temperatura ambiente (20°- 25°C).			
15	Os frascos foram transportados imediatamente ao laboratório.			
<p>Responsável pelo Preenchimento:</p> <hr/> <p>(CARIMBO E ASSINATURA)</p>				

SIGLA: SCIH: Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. BGN: bactéria Gram negativa. TSA: Teste de sensibilidade aos antimicrobianos.

NOTA: 1- As amostras devem entrar no equipamento logo após o recebimento no laboratório. 2- Os resultados parciais ou moleculares devem ser registrados no prontuário do paciente e comunicados via telefone, anotando em controle próprio o nome do profissional, data e hora da comunicação. 3- O médico deverá reavaliar o tratamento do paciente. 4- A divulgação do perfil microbiológico do hospital pelo SCIH permitirá definir os microrganismos e a resistência habitual. 5- Após comunicação, o SCIH deverá adotar medidas cabíveis. 6- TSA de hemoculturas positivas sugestivas de contaminação poderão ser disponibilizadas mediante solicitação ao laboratório.

Proposta de apresentação visual do *bundle* para a fase pré-analítica.

BUNDLE

para coleta da hemocultura

- 1** Solicitar amostra considerando a probabilidade de bacteremia pré-teste e preencher adequadamente a requisição.
- 2** Na suspeita de bacteremia, coletar amostra o mais rápido possível e antes da administração do antibiótico.
- 3** Preparar a pele com antisséptico a base de álcool com fricção vigorosa aguardando a secagem espontânea completa.
- 4** Coletar no mínimo duas amostras pareadas de locais diferentes, respeitando o volume recomendado pelo fabricante.
- 5** Transportar o mais rápido possível a amostra ao laboratório, preferencialmente nos primeiros 30 minutos.

Fonte: Elaborado com as imagens do Canva®, 2025.

Proposta de apresentação visual do *bundle* para os microbiologistas.

Blunde

PARA UM RESULTADO EFICIENTE DA HEMOCULTURA

- ✓ Entrada da amostra no equipamento automatizado logo após o recebimento.
- ✓ Comunicar imediatamente os resultados positivos para os médicos. Quando o microrganismo identificado for diferente do perfil habitual do hospital, notificar o SCIH.
- ✓ Suprimir TSA de amostra única positiva por contaminantes de pele e adicionar os comentários pertinentes ao final do resultado.

Ações voltadas para os microbiologistas

Fonte: Elaborado com as imagens do Canva®, 2025.

Proposta visual de apresentação do *bundle* para gestão diagnóstica da hemocultura.

Fonte: Elaborado com as imagens do Canva®, 2025